

Νέες ρωγμές στην γερμανική ηγεμονία.

(New rifts in the German hegemony)

Μαυροζαχαράκης Εμμανουήλ

Πολιτικός Επιστήμονας

Mavrozacharakis Emmanouil

Political Scientist

Abstract Greek

Η προσφυγική κρίση που ενέσκηψε ως αποτέλεσμα πολιτικοοικονομικής αστάθειας ιδίως στις χώρες της Μέσης Ανατολής δεν αποτέλεσε μόνο εστία αντιπαράθεσης μεταξύ των ανεπτυγμένων δυτικών κρατών, αλλά αποτέλεσε παράλληλα κατάλληλη αφορμή για την πολιτική αναπροσαρμογή και μετάθεση στόχων ηγεμονικών κρατών όπως η Γερμανία. Άλλωστε τα πεδία αντιπαράθεσης και συγκρούσεων στην Ευρώπη είναι ποικίλα και συμπεριλαμβάνουν τον τομέα της διαχείρισης της οικονομικής κρίσης ο οποίος αποτέλεσε το εφιαλτήριο αμφισβήτησης της γερμανικής ηγεμονίας. Εν μέσω της αναπροσαρμογής επομένως η Γερμανία επιχειρεί να αναχαιτίσει αντίρροπες τάσεις που αμφισβητούν τον εν δυνάμει κυρίαρχο της ρόλο στην Ευρώπη καθώς και να μειώσει το πεδίο δράσης αντίστοιχων συνασπισμών κρατών, όπως διαμορφώνονται μέσα από την αντίθεση των γερμανικών θέσεων με τα συμφέροντα των χωρών του Νότου. Η πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης οδήγησε σε όλη σχεδόν την ΕΕ σε μια πολιτική ριζοσπαστικοποίηση που σε τελική ανάλυση έχει ως παράλληλη συνέπεια την ενδυνάμωση οπισθοδρομικών διαδικασιών και αυτοδιαλυτικών τάσεων όπως για παράδειγμα την ενδυνάμωση του εθνικού κράτους.

Η ακολουθούμενη πολιτική κατά της κρίσης οδηγεί τις κυβερνήσεις που την ακολουθούν στην έκπτωση ή στην πτώση από την εξουσία. Κατά συνέπεια η Γερμανία χάνει ολοένα και περισσότερους συμμάχους στην Ευρώπη. Αυτό διαφαίνεται καθαρά και στις τελευταίες συνόδους κορυφής. Ωστόσο οι αντιστάσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Νότο αλλά και από την Ανατολή. Οι αντιστάσεις που εγείρουν τα τέως κομμουνιστικά κράτη της ανατολικής Ευρώπης σε σχέση με το προσφυγικό οδηγούν πολλούς αναλυτές στο σημείο να κάνουν λόγο για ένα κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό ρήγμα μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ευρώπης. Εν κατακλείδι διαφαίνονται στον ορίζοντα δύο ορατές τάσεις στην παρούσα φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αφενός μια τάση εκ νέου ασύντακτης εθνικοποίησης των πολιτικών και αφετέρου μία τάση αμφισβήτησης της γερμανικής ηγεμονίας.

Abstract English

The refugee crisis which ensues as a result of political and economic instability particularly in the countries of the Middle East, not only been a controversial goal among developed Western states, but also was an appropriate occasion for policy adjustment and change of positions for hegemonic states such as Germany. After all, the controversy and conflict areas in Europe are diverse and include the area of financial crisis management, which was the springboard to challenge the German hegemony. Thus Germany is trying amid the adjustment to stop opposing trends that challenge his potentially dominant role in Europe and to reduce the field of action for respective alliances, as shaped through the opposition of the German positions with those of the South.

The policy responses to the crisis has led to almost all the EU into a political radicalization that ultimately has the parallel effect of strengthening backward procedures self-desolution trends such as the strengthening of the national state. The followed anti-crisis policy leads governments to follow the discount or the fall from power. Consequently, Germany loses more and more allies in Europe. This appears clearly in the last summits. The resistance To German positions and proposals is coming not only from the South but also from the East. The negative reactions that raise the former communist states of Eastern Europe in relation to refugee crisis, lead many analysts as to speak of a social, political and cultural rift between eastern and western Europe. In conclusion they are visible two major trends in the current horizon of the European integration. First a trend again of disorganized renationalization of policies and also a tendency of rejection of the German hegemony.

1. Το προσφυγικό ζήτημα

Η προσφυγική κρίση που ενέσκηψε ως αποτέλεσμα πολιτικοοικονομικής αστάθειας, ιδίως στις χώρες της Μέσης Ανατολής, δεν αποτέλεσε μόνο εστία αντιπαράθεσης μεταξύ των ανεπτυγμένων δυτικών κρατών, αλλά αποτέλεσε παράλληλα κατάλληλη αφορμή για την πολιτική αναπροσαρμογή και μετάθεση στόχων ηγεμονικών κρατών όπως η Γερμανία.

Έως την σύνοδο κορυφής της 17ης-18ης Δεκεμβρίου του 2015 η οποία κατά τα άλλα δεν είχε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στο ζήτημα της προσφυγικής κρίσης, η Γερμανία εξέπεμπε μια καινοφανή πολιτική αλληλεγγύης στο ζήτημα του προσφυγικού. Με έκπληξη όλων, η γερμανίδα καγκελάριος Angela Merkel καλούσε τους διστακτικούς αρχηγούς κρατών να επιδείξουν αλληλεγγύη και να συναινέσουν στην εκπόνηση ενός κοινού σχεδίου για την αντιμετώπιση του ζητήματος (Hutton:2015; Huggler:2015). Η γερμανική πολιτική ηγεσία προειδοποιούσε μάλιστα με έντονους τόνους για τον κίνδυνο οπισθοδρόμησης της Ευρώπης σε ένα ασύντακτο σύνολο εθνικών κρατών, ανοίγοντας παράλληλα τα σύνορα της Γερμανίας για την υποδοχή σχεδόν ενός εκατομμυρίου προσφύγων το 2015.

Είναι χαρακτηριστικό ότι απέναντι στις εσωτερικές και εξωτερικές προειδοποιήσεις και απειλές να βάλει επιτέλους όρια στην ροή προσφύγων προς την Γερμανία (Αναστασοπούλου:2016), η Angela Merkel αντιστάθηκε σθεναρά με το επιχείρημα ότι «δεν μπορώ να προσδιορίσω μονομερώς όρια. Εμείς στην Γερμανία δεν μπορούμε μονομερώς να καθορίσουμε απλά ποιος μπορεί να έρθει και ποιος δεν μπορεί να έρθει» (Huggler: 2015). Παράλληλα η κ. Merkel παραδέχθηκε ως λάθος του παρελθόντος ότι δεν έγινε σθεναρή προσπάθεια προς όλες τις κατευθύνσεις για να μειωθούν οι αριθμοί των αιτούντων ασύλου και να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση, χωρίς αυτό να σημαίνει ωστόσο ότι η Γερμανία δεν θα συνεχίσει να αφήνει ανοικτές τις θύρες της σε αυθεντικούς πρόσφυγες (Huggler: 2015).

Η καγκελάριος Merkel συνέδεσε την πολιτική της αφενός με ανθρωπιστικές και ηθικές ευθύνες της Γερμανίας σε μια Ευρώπη φοβικών ηγετών (Dempsey: 2015; Heisbourg:2016, σ.11-12) και αφετέρου με μια οραματική διάθεση τονίζοντας ότι «δεν είμαι η μόνη πρωθυπουργός που πάλεψε για κάτι» συγκρίνοντας την δική της θέση με αυτή του Helmut Kohl, του καγκελαρίου που ηγήθηκε της γερμανικής επανένωσης. Ο υπαινιγμός στο σημείο αυτό είναι προφανής υπό την έννοια ότι συνδέει και συγκρίνει τον αγώνα του Kohl για την επανένωση της Γερμανίας με ένα νέο όραμα που επιδιώκει η ίδια η κ. Merkel και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την ενοποίηση της Ευρώπης σε ένα ενιαίο ομοσπονδιακό κράτος.

Οφθαλμοφανές είναι ότι η πολιτική ηγεσία του Βερολίνου αξιοποιεί αφενός την προσφυγική κρίση για να εξομαλύνει τους κραδασμούς και τις αντίρροπες τάσεις που εμφανίζονται ειδικότερα στον Νότο της Ευρώπης και αφετέρου για να επισιιάσει τις εντυπώσεις που συνδέουν την σημερινή γερμανική ηγεμονία με τις επεκτατικές λογικές του Τρίτου Ράιχ. Την ίδια στιγμή ωστόσο η πολιτική των ανοικτών θυρών δημιούργησε 5 σημαντικά προβλήματα για την ίδια την Γερμανία, την ΕΕ και για τους ίδιους τους

πρόσφυγες όπως σημειώνει ο Martin (2015).

Πρώτον, τα μεγάλα ρεύματα των αιτούντων ασύλου δημιουργούν τεράστιο κόστος στις κοινότητες υποδοχής, υπερβαίνοντας πολλές φορές τις καθαρά λογιστικές δυνατότητες της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Δεύτερον, η πολιτική αυτή δημιούργησε σοβαρές διαιρέσεις εντός της ΕΕ. Η γερμανίδα καγκελάριος δεν προέβη στις απαιτούμενες διαβουλεύσεις πριν προχωρήσει στο περιβόητο κάλεσμα των προσφύγων εν μέσω του οποίου παρέκαμψε στην ουσία τα όρια που θέτει η συμφωνία του Δουβλίνου βάσει της οποίας οι αναζητούντες άσυλο πρέπει να επιστρέφουν αναγκαστικά στην πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρώπη (Heisbourg:2016, σ 12-13). Στην προκειμένη περίπτωση επομένως η πολιτική της Merkel επιχείρησε να ελαφρύνει και να κατευνάσει χώρες όπως την Ιταλία και την Ελλάδα ως πρώτες χώρες υποδοχής. Αυτή η προσπάθεια στην αφετηρία της φαινόταν ελπιδοφόρα. Με την πάροδο του χρόνου ωστόσο το κάλεσμα της κ. Merkel που προερχόταν από την ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης ξεπέρασε την ομάδα στόχου των Συριών που αφορούσε αρχικά και έδρασε γοητευτικά ως ισχυρό κίνητρο για χιλιάδες αναζητούντες άσυλο από την Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. Χιλιάδες πρόσφυγες κινήθηκαν προς τα σύνορα χωρών μετάβασης (transit countries) όπως τα Σιόπια, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και που δεν διέθεταν ούτε επαρκείς υποδομές, ούτε τα υλικά μέσα για να ανταπεξέλθουν καθαρά λογισμικά. Κατά συνέπεια πολλές χώρες όπως η Ουγγαρία αντέδρασαν κλείνοντας τα σύνορα τους και εκφράζοντας μεγάλη οργή.

Τρίτον, η πολιτική αυτή εμμέσως πλην σαφώς έχει τραγικά αποτελέσματα και για τους ίδιους τους πρόσφυγες υπό την έννοια ότι χωρίς τα όρια της συμφωνίας του Δουβλίνου οι μόνοι τρόποι για να αποθαρρυνθούν τα προσφυγικά ρεύματα έχουν βίαιο και πολλές φορές θανατηφόρο χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη επίσημη πρόθεση προς αυτή την κατεύθυνση. Παρατηρητές στα σύνορα Ελλάδος – ΠΓΔΜ επισήμαναν για παράδειγμα ότι πολλοί πρόσφυγες αναγκάζονται να βαδίσουν 3000 χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί, κάτι που σημαίνει ότι μόνο οι εύρωστοι και δυνατοί μπορούν να τα καταφέρουν. Για να φτάσουν στην Γερμανία χιλιάδες πρόσφυγες εμπιστεύονται την μοίρα τους σε λαθρέμπορους μεταναστών οι οποίοι χρησιμοποιούν σαθρές λέμβους και σφραγισμένα φορτηγά για το ταξίδι.

Το **τέταρτο** πρόβλημα αφορά κινδύνους ασφαλείας για τα ευρωπαϊκά κράτη και κατέστη σαφές μετά τις δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Μερικοί τρομοκράτες φαίνεται να έφτασαν στην Γαλλία στο πλαίσιο της ομαλής προσφυγικής ροής μέσω της Ελλάδας. Ασφαλώς τα κράτη διέλευσης επιχειρούν να διενεργήσουν την βασική καταγραφή των προσφύγων που διέρχονται. Οι συνθήκες ωστόσο εμποδίζουν την διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων ασφαλείας.

Το **πέμπτο** πρόβλημα είναι μακροπρόθεσμα ίσως το πιο επώδυνο. Ακροδεξιά κόμματα που έχουν θέσει την ρητορική κατά των μεταναστών σε προτεραιότητα έχουν ανακαλύψει μια πηγή διασποράς φόβου μέσω της οποίας ενισχύουν την εκλογική επιρροή τους. Πέραν από το ζήτημα της ασφαλείας τα

κόμματα αυτά χρησιμοποιούν με εμφανή άνεση τις συγκλονιστικές σκηνές μαζικής πεζοπορίας συνωστισμένων μεταναστών σε κάποια λωρίδα μιας λεωφόρου, τις σκηνές που εκτυλίσσονται στα ελληνικά νησιά με τις ακατάλληλες λέμβους και τα ποικίλα θύματα, τις εικόνες με ουρές συνωστισμένων μεταναστών που προσπαθούν μέσα από λιβάδια και μέσα φυτείες καλαμποκιού να φτάσουν σε κάποιο προορισμό, ως απτή απόδειξη ότι τα κυβερνώντα κόμματα έχουν χάσει τον έλεγχο των συνόρων. Αν οι δημοκρατικοί ηγέτες δεν βγουν μπροστά σύντομα σε αυτό το ζήτημα τότε ενδέχεται να αντικατασταθούν από σκληροπυρρινούς εθνικιστές που θα εφαρμόσουν αντιδραστικές πολιτικές κατά το πρότυπο της Ουγγαρίας. Λόγω της δραματικής κατάστασης στα περιφερειακά σύνορα της Ευρώπης η αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων από δεξιούς και αριστερούς λαϊκιστές αποτελεί μία εντεινόμενη πρακτική στο καθημερινό πολιτικό γίγνεσθαι.

Όπως επισήμανε ο François Heisbourg (2015; 2016) πρόσφατα, η προσφυγική κρίση χωρίζει τις κυβερνήσεις από τους ψηφοφόρους, διχάζει τα κράτη μέλη της ΕΕ μεταξύ τους και διαχωρίζει την ΕΕ από τις ιδρυτικές της αρχές. Η πολιτική άμυνας και ειφοβισμού που ασκεί για παράδειγμα η κυβέρνηση Orbán στην Ουγγαρία καταδικάζεται δριμύτατα σχεδόν από τους πάντες διεθνώς, βρίσκει όμως ευρεία απήχηση από δύο τρίτα των Ούγγρων. Ομοίως διαφωνούν στην Πολωνία 70 % των ερωτηθέντων με την υποδοχή προσφύγων (Lendvai:2015)

Σε κάθε περίπτωση η πολιτική των ανοικτών θυρών έναντι των μεταναστών και των προσφύγων που εγκαινίασε η Merkel συνάντησε σθεναρές αντιστάσεις τόσο στο εσωτερικό της Γερμανίας όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Το παράδοξο στην όλη διαδικασία είναι η έκπληξη της γερμανικής πολιτικής εξουσίας μπροστά στην διστακτικότητα και την φοβική στάση των άλλων κρατών απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα (Hutton: 2015; Huggler:2015).

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τελευταία δεκαετία η Γερμανία ήταν εκείνη που αρνήθηκε την αλληλεγγύη στις συνοριακές περιφερειακές χώρες της Ευρώπης, όπως την Ελλάδα και την Ιταλία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η γερμανική κυβέρνηση δεν ασκούσε τον ρόλο του καλοπροαίρετου ηγεμόνα παρά την ισχυρή της θέση στην Ευρώπη, αλλά εφήρμοζε μια ευρωπαϊκή πολιτική υποκινούμενη σχεδόν αποκλειστικά από κοντόφθαλμα εθνικά συμφέροντα, κάτι που μεταξύ άλλων έδρασε προωθητικά στην διαδικασία αναζωπύρωσης του εθνικού παράγοντα στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου σήμερα η Γερμανία αντιμετωπίζει την ελλιπή αλληλεγγύη των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, επειδή η ίδια δεν λειτούργησε στο παρελθόν με παραδειγματική ηθική και πολιτική ανωτερότητα που θα έδινε απτά παραδείγματα αλληλεγγύης (Schwan: 2015).

Σίγουρο είναι πάντως ότι η προσφυγική κρίση δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά οξύνεται εδώ και καιρό με την Ελλάδα και την Ιταλία να βρίσκονται στο επίκεντρο και να εκτίθεται απέναντι σε τεράστια προσφυγικά κύματα χωρίς να συναντούν την απαιτούμενη βοήθεια από τα εταιρικά κράτη της ΕΕ. Μόνο όταν τα προσφυγικά κύματα δυνάμωσαν τους τελευταίους 4-5 μήνες, κλιμακούμενα ειδικότερα μέσα από το βαλκανικό μονοπάτι και φτάνοντας στα πρόθυρα σχεδόν όλων των κρατών της ΕΕ, το

προσφυγικό ζήτημα συνάντησε την απαιτούμενη προσοχή των Βρυξελλών.

Ενώ η ελληνική και η ιταλική πολιτική ηγεσία προειδοποιούσαν εδώ και καιρό για τους κινδύνους του προσφυγικού ζητήματος και οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. αδιαφορούσαν ενώ τώρα που οι πρόσφυγες έφτασαν στην πόρτα των ισχυρών κρατών του Βορρά ξεκίνησαν κάποιες ανεπαρκείς και εν μέρη υποκριτικές πρωτοβουλίες

Όπως επισημαίνει ο Ulrich Preuss (2015) « αυτό που συμβαίνει σήμερα με τους πρόσφυγες, οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους μεταναστεύουν στις βορειοδυτικές χώρες της Ε.Ε., συνέβη στην Ιταλία και στην Ελλάδα πριν από πέντε χρόνια, και οι οποίες τότε ζήτησαν από τα άλλα κράτη-μέλη να μοιραστούν δίκαια τα βάρη της μαζικής εισόδου μεταναστών σ' αυτά τα παράκτια κράτη. Τότε αυτό το αίτημα δεν έτυχε ανταπόκρισης. Τώρα είναι πρώτα και κύρια η Γερμανία η οποία κάνει έκκληση για να λάβει αλληλεγγύη εκ μέρους των κρατών που έχουν επηρεαστεί λιγότερο και βιώνει με τη σειρά της την ίδια απογοήτευση που είχαν νοιώσει προηγουμένως η Ιταλία και η Ελλάδα. Αυτές οι περιπτώσεις φανερώνουν έλλειψη αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., που σίγουρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην οποία οι ανισότητες μεταξύ των χωρών έχουν αυξηθεί, το πολιτικό κλίμα έχει σκληρύνει.» .

Η έλλειψη αμοιβαιότητας εκφράζεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι 20 από τις 28 χώρες της Ε.Ε. δεν θέλουν καμία ανάμειξη στο προσφυγικό ζήτημα και φυσικά δεν δέχονται να συζητήσουν εν προκειμένω περί αναδιανομής βαρών. Η συγκεκριμένη στάση εξοργίζει φυσικά τους Γερμανούς, «διότι ήταν ακριβώς οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στις οποίες υπήρξαμε αλληλέγγυοι για να μπουν στην Ε.Ε.. Ελαβαν υλική βοήθεια και τώρα αρνούνται την αλληλεγγύη σε άλλους. Η Ελλάδα και η Γερμανία όμως βρίσκονται στην ίδια πλευρά στο θέμα του προσφυγικού» (Στρατενσούλτε: 2015).

Η οξύτητα της προσφυγικής κρίσης ωστόσο μαζί με τα φοβικά αντανακλαστικά που περίτεχνα καλλιεργούν τα ΜΜΕ, διάφορα επώνυμα think tank , αλλά και εθνικιστικές και οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης , οδήγησαν σε μια έντονη αμφισβήτηση του ανοίγματος που επιχείρησε η Merkel στο ζήτημα του προσφυγικού. Συγκεκριμένα , η Γερμανίδα καγκελάριος κατηγορείται ότι επέδειξε μια ειπληκτική αφέλεια αποστέλλοντας μονομερώς ένα κάλεσμα πρόσκλησης προς στην Ευρώπη σε όλους εκείνους που είναι σε θέση να κάνουν το μακρινό ταξίδι από τις εστίες κρίσης της Μέσης Ανατολής , της Ασίας και της Αφρικής. Ασφαλώς το κάλεσμα της Merkel απευθυνόταν αρχικά στους Σύριους πρόσφυγες που έκαναν την ηρωική έξοδο αποφεύγοντας τις τραγικές συνέπειες του εμφυλίου πολέμου. Αυτονόητα όμως το κάλεσμα αυτό το αντιλήφθηκαν δικαιολογημένα και πολλοί άλλοι πρόσφυγες που αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες επιβίωσης.

Ασφαλώς η Angela Merkel εισέπραξε μεγάλη διεθνή αναγνώριση για το ανθρωπιστικό πνεύμα της νέας προσφυγικής πολιτικής της. Στην εσωτερική κοινή γνώμη ωστόσο η προσφυγική πολιτική της καγκελαρίου αποτελεί τον κύριο λόγο για την κατάφορη πτώση τόσο της δικής της δημοτικότητας όσο και του κυβερνητικού συνασπισμού της

Στην τελευταία δημοσκόπηση (Doemens: 2016) που διενεργήθηκε από το κρατικό κανάλι ARD τον Ιανουάριο του 2016 το 61 % των ερωτηθέντων εκφράζεται αρνητικά και μάλλον αρνητικά για το κυβερνητικό έργο , ενώ πριν ένα μήνα στην ίδια ερώτηση το ποσοστό έφτανε μόλις το 38 % Το ίδιο διάστημα η δημοτικότητα της καγκελαρίου Merkel έπεσε κατά 12 % και η θετική αξιολόγηση της φτάνει μόλις το 46 % των ερωτηθέντων. Αυτά είναι τα χειρότερα δημοσκοπικά αποτελέσματα από τον Ιανουάριο του 2011. Μόλις το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων έχει την εντύπωση ότι παρύσα κυβέρνηση ελέγχει την κατάσταση ενώ το 81 % απαντάει αρνητικά στο ερώτημα.

Ταυτόχρονα ωστόσο οι επικριτές της πολιτικής αυτής θεωρούν ότι με το κάλεσμα της η Merkel ανέλαβε ειδικά βάρη για τους πρόσφυγες και τώρα επιχειρεί ει των υστέρων να ρίξει τις ευθύνες σε όλη την Ευρώπη. Είναι προφανές επομένως ότι και οι αρχηγοί κρατών , καλούν τώρα την Γερμανία να αναλάβει τις ευθύνες της στο συγκεκριμένο ζήτημα, κάτι που λογικά δυσκολεύει την διαδικασία λήψης συγκεκριμένων συνεικτιών αποφάσεων στις συνόδους κορυφής. Πολλές χώρες τάσσονται κατά την εφαρμογής υποχρεωτικών ποσοτώσεων για την ανακατανομή των αιτούντων άσυλο που συρρέουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Χώρες όπως η Τσεχία, η Σλαβακία, η Λετονία και η Ουγγαρία θεωρούν την επιβολή των ποσοτώσεων αυτών ενάντια στην θέληση τους, ωμή παρέμβαση ενάντια στην εθνική τους κυριαρχία και επομένως δεν τηρούν τα ποσοστά ανακατανομής προσφύγων που έχουν συρρεύσει στην Ελλάδα και την Ιταλία που έχουν συμφωνηθεί.

Οι αντιστάσεις που εγείρουν τα τέως κομμουνιστικά κράτη της ανατολικής Ευρώπης οδηγούν πολλούς αναλυτές στο σημείο να κάνουν λόγο για ένα κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό ρήγμα μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ευρώπης το οποίο εκφράζεται κυρίως στο έλλειμμα ενός πλουραλιστικού και φιλελεύθερων κληροδοτήματος στην ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων λόγω ιστορικών ιδιομορφιών αλλά και λόγω κατάλοιπων από τα καθεστώτα σοβιετικού τύπου (Pogany:2016;Petrova:2011).

Συγκεκριμένα η απουσία της απαιτούμενης δέσμευσης απέναντι στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράστηκες πρόσφατα έντονα σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Τσεχία με τρόπο που δείχνει παθολογική εχθρότητα απέναντι στους πρόσφυγες που συρρέουν στην Ευρώπη. « Κανέννας επικεφαλής δυτικού κράτους δεν ακολούθησε τον Τσέχο πρόεδρο , Miloš Zeman, ο οποίος δήλωσε τον Ιούνιο του 2015 ότι «δεν επιθυμώ το Ισλάμ στην πολιτεία της Τσεχίας» . Κανέννας δυτικός πρωθυπουργός δεν επέλεξε να ακολουθήσει τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας , Viktor Orbán, που δήλωσε τις 25 Ιουλίου του περασμένου χρόνου ότι « θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει η Ήπειρος των Ευρωπαίων και θέλουμε να προστατέψουμε την Ουγγαρία ως χώρα των Ούγγρων» (Pogany: 2016).

Όμως πέρα από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης που χαρακτηρίζονται λιγότερο ή περισσότερο από δημοκρατικό έλλειμμα πολιτικής κουλτούρας (Petrova:2011) εγείρουν και πολλές δυτικές σοβαρές αντιστάσεις στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθεί η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ διότι θεωρούν ότι τραυματίζεται η εθνική τους κυριαρχία.

Αμφιλεγόμενο είναι επίσης το γερμανικό σχέδιο χρηματοδότησης της Τουρκίας με τρία δισ, ευρώ

για την παροχή υποστήριξης στον περιορισμό των προσφυγικών ρευμάτων. Επίσης απορρίφθηκε η πρόταση της Merkel για την εφαρμογή συγκεκριμένων ποσοστώσεων ανακατανομής προσφύγων απευθείας από την Τουρκία σε εθελοντική βάση.

Την ίδια στιγμή έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση στοιχεία της Κομισιόν βάσει των οποίων διαφαίνεται ήδη μια υποχώρηση των προσφυγικών ροών από την Τουρκία λόγω της ανάλογης συμφωνίας που έχει επιτευχθεί και στην οποία πρωτοστάτησε επίσης η Merkel.

Συνολικά πάντως η στάση της Γερμανίας πέρα από τις όποιες πολιτικές τις προεκτάσεις που άπτονται της ηγεμονικής προοπτικής της Γερμανίας έχει και μια καθαρά ορθολογική πτυχή.

Εάν η Γερμανία έκλεινε τα σύνορα της, αυτό θα σήμαινε και το τέλος της ΕΕ. Ένα άμοιρο τέλος για το οποίο θα είχε σοβαρές ευθύνες η Γερμανία. Ως εκ τούτου η προοπτική αυτή φαντάζει απίθανη και μη ρεαλιστική με δεδομένο μάλιστα ότι θα οδηγούσε σε χαοτικές καταστάσεις στην νότια Ευρώπη (Schwan:2015) . Υπό αυτή την έννοια η πολιτική των ανοικτών συνόρων υπό συνθήκες ελεγχόμενης προσφυγικής καταγραφής και μετακίνησης είναι πολύ σημαντική διότι αποτελεί καθοριστική κίνηση ενάντια στην επικίνδυνη τάση επανεθνικοποίησης των κρατών μελών της ΕΕ.

Εάν επικρατήσει η υπεράσπιση με κάθε μέσον της εξουσίας των εθνικών κρατών εις βάρος της υπεράσπιση της διεθνούς αλληλεγγύης, τότε το όραμα της ανοικτής Ευρώπης θα καταρρεύσει για πάντα. (Lendvai: 2015).

2. Διαφωνίες στον τομέα των αγωγών

Πέρα από το προσφυγικό, έντονες είναι και οι αντιπαραθέσεις απέναντι σε γερμανικές αιτιάσεις και απαιτούμενα σε άλλα πεδία πολιτικής. Έντονη ήταν για παράδειγμα η διαφωνία στην τελευταία σύνοδο κορυφής όσον αφορά τον αγωγό αερίου Nord Stream 2 μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ που προκρίνεται από την Γερμανία. Σκοπός του νέου αγωγού, μήκους 1.224 χιλιομέτρων είναι να διπλασιάσει την ποσότητα φυσικού αερίου που μεταφέρεται από την Ρωσία προς την Γερμανία, μεταφέροντας από το 2019, 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία (Matrix 24: 2015)

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Γερμανίας εν μέσω του Αντιγαγκελαρίου Sigmar Gabriel ότι αγωγός θα προχωρήσει μόνο εάν η Ρωσία δεν διακόψει το αέριο στην Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη (Goten: 2016) η συμφωνία για τον νέο αγωγό έχει αναστατώσει τόσο τους Ουκρανούς οι οποίοι βλέπουν ότι θα χάνουν περί τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο λόγω της λειτουργίας του Nord Stream 2, όσο και τους ηγέτες των τριών χωρών της Βαλτικής αλλά και της Σλοβακίας και της Πολωνίας (Matrix : 24, 2015). Μέσω του Nord Stream 2 η Γερμανία αποκτά πλήρη ενεργειακή αυτονομία έναντι των άλλων χωρών της Ε.Ε. και συμμάχων της (Matrix 24: 2015). Πολλοί Γερμανοί αξιωματούχοι όπως ο Alexander Rahr, διευθυντής του ερευνητικού προγράμματος «Ρωσο-Γερμανικό Forum» άρχισαν να σχετικοποιούν την σθεναρή θέση της Γερμανίας υπέρ της Ουκρανίας σημειώνοντας ότι «η Γερμανία πιστεύει πως η Ουκρανία θα πρέπει να υποστηριχτεί, αλλά το μονοπάτι στη δημοκρατία και στις μεταρρυθμίσεις είναι πολύ μακρύ και χάνουμε χρόνο» προσθέτοντας ότι «το ουκρανικό σύστημα μεταφοράς αερίου πρέπει να εκσυγχρονιστεί, αλλά ουδείς είναι έτοιμος να επενδύσει» (Matrix 24: 2015).

Σε κάθε περίπτωση η υπογραφή της συμφωνίας για τον Nord Stream-2 εκτιμάται ως καιρίο πλήγμα για τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης –μέλη της ΕΕ, στις οποίες είχαν μπει εμπόδια από τις ΗΠΑ και την ΕΕ για τον Αγωγό «South Stream», ενώ στις καλένδες έχει παραπεμφθεί ο αγωγός Turkish Stream.

Βέβαιο θεωρείται πάντως ότι ο νέος αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream θα προσφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στη Γερμανία και την Τσεχία, μια και το κέντρο διανομής θα είναι στην Γερμανία και από εκεί θα μοιράζεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι οι γερμανικές εταιρίες θα έχουν ένα σταθερό κέρδος επί δεκαετίες.

Ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία και η Βουλγαρία ήταν ιδιαίτερα διστακτικές να διαπραγματευτούν συμφωνίες με την Ρωσία εκτός της επίσημης πολιτικής γραμμής της ΕΕ, το Βερολίνο δεν ήταν εξίσου διστακτικό και παρά τις αέναντες ρηματικές διαβεβαιώσεις ότι η Γερμανία θα πρέπει να σταματήσει να είναι δεσμευμένη αποκλειστικά από το ρωσικό φυσικό αέριο και ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει πολιτικά την Ουκρανία, προχώρησε με καθαρά οικονομικούς υπολογισμούς και ενέκρινε την παράκαμψη του αγωγού Nord Stream 2.

. Η Πολωνία είναι ιδιαίτερα εχθρική, και το θέμα έχει τροφοδοτήσει εντάσεις με τη Γερμανία.

Στο συγκεκριμένο εγχείρημα προτίθενται να συμμετάσχουν δίπλα στην ρωσική εταιρεία αερίου

Gazprom , η γερμανική εταιρεία ενέργειας EON και η πολυεθνική BASF , η βρετανο-ολλανδική Shell , η αυστριακή OVM και η γαλλική Engie – Group.

Τα αίτια της διαφωνίας είναι ποικίλα. Ορισμένες χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία φοβούνται ότι θα χάσουν το καθεστώς διαμετακομιστικών χωρών και άρα θα χάσουν δασμούς διάβασης, ενώ άλλες χώρες όπως η Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Ελλάδα θα χάσουν πάνω από 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως (bcm / y) που δεν θα παραδοθεί καθόλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Goten:2015). Η απώλεια αυτή που συνδυάζεται με τον φόβο αποκοπής από την Ρωσία και την τροφοδοσία αερίου , πέραν της υλικής ζημιάς θα οδηγήσει και στην αδυναμία των αντίστοιχων χωρών να διαπραγματευθούν με τη Ρωσία

Τουλάχιστον επτά χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν λάβει τη θέση ότι τα σχέδια της Ρωσίας να διπλασιάσει τη χωρητικότητα του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream στη Γερμανία έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της ΕΕ και διακινδυνεύουν περαιτέρω την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας. Οι χώρες των οποίων οι υπουργοί ενέργειας υπέγραψαν μια επιστολή προς την Επιτροπή στην οποία αντιτίθενται στον Nord Stream 2 είναι η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Εσθονία και η Ρουμανία (Goten: 2015 b).

Η Ελλάδα μαζί με την Βουλγαρία και την Ιταλία επίσης ανήκουν στις χώρες που δεν συμφωνούν να κατασκευαστεί ο αγωγός North Stream 2 , ενώ η Κομισιόν προγενέστερα είχε συμφωνήσει με την κατασκευή του αγωγού South Stream με την συμμετοχή δίπλα στην Gazprom , της ιταλικής Eni , της ελληνικής ΔΕΣΦΑ, των γαλλικών EDF και BASF , της αυστριακής OMF και της βουλγαρικής Energy Holding.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Renzi ήταν από εκείνους που δημοσίως είχαν ταχθεί εναντίον του αγωγού Nord Stream 2 και μάλιστα, στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής φέρεται να έθεσε το θέμα με πολύ έντονο τρόπο προς την κ. Μέρκελ, ασπαζόμενος τα επιχειρήματα αρκετών χωρών μελών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που θεωρούν ότι ο αγωγός αυτός εξυπηρετεί τα σχέδια της Μόσχας για συνέχιση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, παρακάμπτοντας όμως την Ουκρανία και τις άλλες χώρες που εξασφάλιζαν σημαντικά έσοδα από τα τέλη διέλευσης. (Fortoungreece: 2016)

Ακόμα και ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου Tusk έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τον North Stream 2 διότι κατά την άποψη του εν μέσω αυτού θα αυξηθεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία συγκεντρώνοντας 80 % της προμήθειας αερίου προς την ΕΕ σε μία διαδρομή αγωγού.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα πάντως και λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχυρές διαφωνίες που προϋπήρξαν σχετικά με τις αιτιάσεις Schäuble όσον αφορά την ελληνική δημοσιονομική κρίση , μπορεί κανείς εύκολα να αντλήσει το συμπέρασμα ότι σε επίπεδο συνόδων κορυφής ο γερμανικός ισολογισμός

επιτυχιών τώρα τελευταία δεν είναι και τόσο θετικός και αυτό αφορά ειδικότερα την προσφυγική κρίση.

3. Αντιθέσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής

Η αντίσταση κατά τον γερμανικών θέσεων στο πεδίο της ΕΕ έλαβε συνέχεια με την έκβαση του ειλογικού αποτελέσματος στην Ισπανία . Ειδικότερα ετέθη πλέον ανοικτά πλέον ανοικτά υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Γερμανίας σε επίπεδο ΕΕ από τον Ιταλό πρωθυπουργό Matteo Renzi, ο οποίος σε μια συνέντευξη του στην Financial Times (21/12/2015) τόνισε χωρίς να γνωρίζει τι θα συμβεί με τον φίλο του Mariano Rajoi, ότι το σημαντικότερο δίδαγμα από την έκβαση των ειλογίων στην Ισπανία “ είναι πάντως γεγονός ότι όσοι στάθηκαν πιστά στην πρώτη γραμμή του μετώπου υπέρ της λιτότητας χωρίς ανάπτυξη , χάνουν την δουλειά τους. Αυτό συνέβη στην Βαρσοβία ακόμα και αν εκεί οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες , αυτό συνέβη στην Αθήνα , συνέβη στην Λισαβόνα. Ας περιμένουμε τι θα συμβεί στην Μαδρίτη...Εκτιμώ την Angela , έχουμε μια εξαιρετική προσωπική σχέση ...αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ...Η Ευρώπη πρέπει να εξυπηρετεί όλα τα 28 κράτη μέλη και όχι μόνο ένα”.

Την ίδια μέρα ο αρχηγός του νεοεισερχόμενου στο ισπανικό κοινοβούλιο κόμματος των PODEMOS , Pablo Iglesias, άσκησε κριτική στην κυριαρχία της Γερμανίας στην ΕΕ, τονίζοντας ότι προέχει η κυριαρχία την Ισπανίας την οποία αυτός και το κόμμα του προτίθενται να υπερασπιστούν και επομένως η χώρα του δεν θα παραμείνει παρακλούθημα της Γερμανίας. .

Σημειώνεται ότι οι Podemos στην Ισπανία όπως και ο ελληνικός ΣΥΡΙΖΑ ανδρώθηκαν ως κινήματα διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής λιτότητας κατά της πολιτικής λιτότητας την οποία η γερμανική κυβέρνηση υποστήριζε μετά επιτάσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκφρασμένη ανησυχία της Merkel μιας επιστροφής στην λογική των εθνικών κρατών είναι μεταξύ άλλων αποτέλεσμα και αντίδραση μπροστά στην αντίσταση απέναντι στις γερμανικές αντιλήψεις και προτάσεις πολιτικής.

Εν κατακλείδι η δημοσιότητα της Γερμανίας φθίνει συνεχώς λόγω των μέτρων αντιλαϊκής λιτότητας που επέβαλε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ως αντάλλαγμα για την διάσωση τους «Σε χώρες όπως η Ελλάδα , η Ιταλία και η Ισπανία που σήμερα πάσχουν από ελέγχους επί του προϋπολογισμού τους, είναι προφανές ότι οι κυρίαρχες βιομηχανικές και οικονομικές ελίτ που τάσσονται υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται ολοένα και πιο αρνητικές απέναντι στις υπό γερμανική ηγεσία ευρωπαϊκές πολιτικές . Και τώρα, η ακαμψία του Βερολίνου θεωρείται πλέον ως εμπόδιο για τις εθνικές επενδύσεις και την ανάκαμψη»(Mammone: 2016).

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση κάποιες χώρες όπως η Ιταλία , η Ισπανία, αλλά και η Γαλλία που επί μακρόν αρκέστηκαν σε ένα σιωπηλό συμβιβασμό στο ζήτημα της λιτότητας να εξωτερικεύσουν δραστηκές επιφυλάξεις αμφισβητώντας ενεργητικά τις γερμανικές θέσεις και την γερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη.

Πολιτικά φαίνεται να συγκροτείται σταδιακά μία συμμαχία στα πλαίσια της Ευρωζώνης με η οποία εγείρει σοβαρές αντιστάσεις κατά της λιτότητας. Στο μέτωπο αυτό ηγούνται η Γαλλία και Ιταλία και ακολουθούν Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα (Φράγκος 2016). Η συμμαχία αυτή φαίνεται στην αντιπαράθεση Ιταλίας και Γαλλίας με την Κομισιόν γύρω από την χαλάρωση των όρων επί των προϋπολογισμών. Στα πλαίσια αυτής της συγκυρίας φαίνεται να συντάσσεται με την συμμαχία του Νότου και ο Μάριο Ντράγκι της ΕΚΤ ο οποίος σε όλες τις πρόσφατες συνεδριάσεις της διοικούσας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συγκρούεται με την με την γερμανική Bundesbank η οποία αντιτίθεται στην απόφαση της ΕΚΤ για την διατήρηση χαμηλών επιτοκίων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον ο Μάριο Ντράγκι έθεσε πρόσφατα ζήτημα πολιτικής αντίδρασης στο προσφυγικό, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η λάθος πολιτική αντίδραση δημιουργεί πιέσεις αποδόμησης της συνθήκης Σένγκεν και αβεβαιότητα για την ολοκλήρωση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων ενώ παράλληλα αντιτάσσεται στην προωθούμενη από την Γερμανία διατήρηση του πληθωρισμού σε πολύ χαμηλά επίπεδα (Φράγκος: 2016).

Είναι σαφές άλλωστε ότι από το 2008 η ΕΕ βρίσκεται σε μία κατάσταση κρίσης και οι αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί των χωρών πέφτουν από την μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην άλλη. Οι συμβιβασμοί που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν πείθουν (Fischer : 2015)

Η προωθούμενη από την Γερμανία πολιτική της σταθεροποίησης δεν συνδέθηκε με την οικονομική ανάκαμψη και αυτό εκφράζεται στην εντεινόμενη η οποία στον μέσο όριο της ΕΕ των 25 στα τέλη του 2015 έφτανε στο 10, 5% ενώ σε χώρες όπως την Ελλάδα και την Ισπανία φτάνει το 24, 6 % και 21, 4 % αντίστοιχα. Εντούτοις ιθύνοντες και αξιωματούχοι της ΕΕ επικροτούν την ακολουθούμενη πολιτική διότι μια ενδεχόμενη απόρριψη της θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε συνολική αλλαγή ρότας και την παραδοχή ότι η ανάκαμψη συνδέεται με δημόσιες ενέσεις ρευστότητας και προγράμματα αναζωογόνησης της οικονομίας (Mammone : 2016).

Εν τω μεταξύ, οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη είναι κολλημένοι στο να αναρωτιούνται αν οι κυβερνήσεις τους είναι πραγματικά ικανές να κυβερνήσουν η πιο πρόσφατη δημοσκοπήση του Ευρωβαρόμετρου τον Δεκέμβριο του 2015 δείχνει ότι το 41% των Ευρωπαίων είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το 54% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η φωνή τους δεν μετράει.

Για αυτό εξάλλου ο ιταλός πρωθυπουργός Renzi επισημαίνει με νηφαλιότητα ότι όσες κυβερνήσεις υποστηρίζουν την γερμανική λύση της λιτότητας χωρίς ανάπτυξη χάνουν τις εκλογές. Σαφές είναι πλέον ότι το όραμα μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης μέσω της δημοσιονομικής περιστολής το οποίο ενστερνίζεται η Γερμανία είναι κοντόφθαλμο διότι υπάρχει και μια πολιτική και κοινωνική διάσταση της κρίσης η οποία έλαβε πλέον ζοφερές διαστάσεις (Müller: 2015).

Η πρόθεση της ανταγωνιστικότητας επιτυγχάνεται μέσα από την περιστολή της κατανάλωσης εν μέσω της περικοπής των μισθών, των συντάξεων και των δημόσιων δαπανών. Χώρες με διαχρονικά ελλείμματα όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία παράγουν μετά από μία δραστική κούρα λιτότητας πλεονάσματα εξωτερικών συναλλαγών. Η ευρωζώνη συνολικά παρουσιάζει πλέον έναν θετικό

ισολογισμό πάνω από 3 % του συνολικού Ακαθάριστου Προϊόντος της ευρωζώνης κάτι που δεν είχε συμβεί από την αφετηρία της ευρωζώνης (Müller:2015).

Εντούτοις η κρίση εντείνεται ιδιαίτερα στο κοινωνικό πεδίο και ο διχασμός μεταξύ των χωρών μελών εντείνεται αφενός λόγω της κούρασης που προκάλεσαν οι συνεχείς αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις και αφετέρου λόγω έλλειψης πραγματικής οραματικής ηγεσίας..

Η επιμονή στις περικοπές και στην ανταγωνιστικότητα επιδείνωσε την κοινωνική κατάσταση των πολιτών . Το μεγαλύτερο εμπόδιο ανάπτυξης είναι το τεράστιο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, την αντιμετώπιση του οποίου μέσα από κατάλληλους μηχανισμούς όπως στις ΗΠΑ και στην Μ. Βρετανία εμπόδισε η Γερμανία.

Η εξισορρόπηση συμφερόντων εντός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος μέσα από ταμεία διάσωσης για την χρηματοδοτική στήριξη των χωρών με ψηλό δημόσιο χρέος, καθώς και η σταθεροποίηση της οικονομίας τους και του παραγωγικού τους επιπέδου μέσα από την μείωση εισοδημάτων και δημόσιων δαπανών, δεν θα μπορούσε παρά να αποτελέσει εξ αρχής μια προσωρινή βάση παραγωγής συναινεσσεων διότι δημιούργησε σοβαρές οικονομικές μετατοπίσεις και καταστροφές στις αντίστοιχες χώρες αναφοράς (Rulf : 2014) . Μία ορισμένη εξομάλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων θα μπορούσε βέβαια να επιτευχθεί μέσα από αντίστοιχες κοινωνικές μεταβιβάσεις. Ως προς αυτό όμως υπάρχουν σοβαρότατες αντιστάσεις πολλών κρατών μελών.

Ως εκ τούτου τίθεται δικαιολογημένα το ερώτημα εάν στην παρούσα φάση η Γερμανία θέτει υπό κίνδυνο τον ιστορικό ηγετικό ρόλο της στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Εντούτοις ήταν προβλεπόμενο ότι η εντατικοποίηση της πολιτικής λιτότητας που πρόκρινε η γερμανική πολιτική ηγεσία και η εφαρμογή της ταυτόχρονα σε πολλές χώρες της ΕΕ θα οδηγούσε σε ένα αδιέξοδο το οποίο προσιδιάζει σχετικά με συνθήκες Βαιμάρης. Στην Δημοκρατία της Βαιμάρης η πολιτική που εφήρμοσε ο Heinrich Brüning είχε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα όπως αυτά που παρουσιάζονται σήμερα στην Ελλάδα , την Πορτογαλία , την Ισπανία και Ιταλία. Μόνο αφελείς θα μπορούσαν επομένως να υποθέσουν ότι η γερμανική πολιτική ηγεσία δεν γνωρίζει τις βαριές επιπτώσεις που θα είχε η πολιτική σκληρής και συνεχώς εντεινόμενης λιτότητας πάνω στα πολιτικά συστήματα οδηγώντας πολλές φορές στην πτώση κυβερνήσεων , στην έκπτωση πολιτικών ηθών και του κοινοβουλευτικού βίου ακόμα και σε διαλυτικά φαινόμενα κατάρρευσης, Με τις παραμορφωτικές εξελίξεις αυτές συνδυάζεται και η ενδυνάμωση των ακραίων πόλων δεξιά και αριστερά του πολιτικού φάσματος.

4. Το πολιτικό κενό

Η αποσπασματική συναίνεση που διαχρονικά νομιμοποιούσε σχετικά το ευρωπαϊκό εγχείρημα και η οποία τροφοδοτούνταν από πολιτικές εκροές της διαδικασίας ενοποίησης όπως οι ελευθερίες μετακίνησης και κατανάλωσης τίθεται σήμερα ολοσχερώς υπό αμφισβήτηση. Η ευρωκρίση διαίρεσε την ΕΕ σε χώρες πιστωτές και χώρες οφειλέτες με αντιστοιχώς αυτοτελή συμφέροντα. Η διαίρεση αυτή εκφράζεται καθαρά σε συγκρούσεις στο επίπεδο του ευρωπαϊκού συμβουλίου και διαπερνά όλα τα όργανα της Κοινότητας όπως την ΕΚΤ.

Από την έναρξη της κρίσης η Γερμανία έλαβε την θέση του κύριου πιστωτή από μια καθαρά εθνική σκοπιά, αφού ο κύριος στόχος ήταν η διάσωση γερμανικών τραπεζών (Rulf: 2015).

Η πρώτη διάσωση που εφαρμόστηκε το 2010 με βάση το παράδειγμα της Ελλάδας «δεν αφορούσε τόσο πολύ την Ελλάδα όσο τις μεγαλύτερες χώρες της ευρωζώνης. Αν μειωνόταν η εμπιστοσύνη των αγορών στην Ελλάδα, θα μειωνόταν και για άλλες χώρες τις ευρωζώνης την Ισπανία, την Ιταλία και ίσως ακόμα και τη Γαλλία. Και τότε θα γινόταν πραγματικά επικίνδυνη. Η για να το πω κάπως άκομψα: την Ελλάδα μπορεί να την αντέξει η Ευρώπη, τη Γαλλία όμως όχι. Αυτό ήταν το λάθος που έγινε. Αυτό είχε υποτιμηθεί εντελώς... Υπάρχει η ρήτρα no bail out, ότι δηλαδή ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα χρέη του. Και αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που «πουλήθηκε» το ευρώ στην γερμανική κοινή γνώμη. Από αυτήν τη ρήτρα δεν μπορούσαμε μετά να απομακρυνθούμε. Έτσι δημιουργήθηκε η κρίση» (Στράτενσουλτε: 2015).

Είναι προφανές ότι η εν λόγω στάση δεν μπορούσε παρά να συναντήσει εξ αρχής σοβαρές αντιρρήσεις στον γερμανικό πληθυσμό\ ο οποίος δεν μπορούσε πλέον να έχει εικόνα του κόστους διάσωσης και της κατανομής του. Οι αντιρρήσεις αυτές του γερμανικού πληθυσμού αντανακλούν απρόθυμη την στάση των πολιτών και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η απροθυμία αυτή δεν ερμηνεύεται ως φαινόμενο εθνικισμού αλλά αποτελεί έκφραση ενός δημοκρατικού ελλείμματος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε η αντιμετώπιση της ευρωκρίσης δεν συγκρούστηκε μόνο με το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά παραβίασε πολλές φορές το πεδίο αρμοδιότητας εθνικών κοινοβουλίων.

Υπό την επίκληση συνθηκών εκτάκτου ανάγκης τα αρμόδια όργανα της ευρωζώνης και ειδικά η λεγόμενη τριόικα επέβαλαν κοινοβουλευτικές διαδικασίες του κατεπείγοντος, υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, κάτι που αντιβαίνει τόσο στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., όσο και στην δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση των πολιτών (Preuss:2015).

Με βάση τα παραπάνω οφείλει να υποθέσει κανείς λογικά ότι εάν πράγματι υπάρχει μια αναβίωση της οπισθοδρόμησης προς το εθνικό κράτος τότε αυτό είναι αποτέλεσμα μιας λανθασμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μιας πολιτικής που καθορίστηκε επί των πλείστον από την γερμανική κυβέρνηση της Angela Merkel. Όσο απλουστευτικό και να είναι το εν λόγω εγχείρημα στον

πυρήνα του δεν στερείται αλήθειας, ειδικότερα εάν λάβουμε υπόψη συνολικά την ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπισης κρίσεων συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της Ουκρανίας και του προσφυγικού.

Η τάση επανεθνικοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής φαίνεται άλλωστε από την δημόσια κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ των ηγετών των κρατών. Αντί να γίνουν βήματα προς μία ευρωπαϊκή ομοσπονδία κρατών δημιουργήθηκε ένα πολύπλοκο σύστημα αμοιβαίων ελέγχων, κανόνων και κυρώσεων με βάση το οποίο τα κράτη προβαίνουν συνεχώς σε αμοιβαίες επικρίσεις και καταδίκες (Müller: 2015). Το δυσλειτουργικό ευρωπαϊκό πολιτικό οικοδόμημα δημιουργεί συνεχώς διχασμούς και δεν διευκολύνει πλέον τις συναινέσεις ελλείψει των απαραίτητων δικλίδων ασφαλείας.

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση διαθέτει αποσπασματικό χαρακτήρα υπό την έννοια της ύπαρξης ενός μεγάλου πολιτικού κενού της έλλειψης ενός ενιαίου ομοσπονδιακού ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας που θα μπορούσε να μεσολαβήσει ρυθμιστικά και εξομαλυντικά στα επιμέρους κράτη μέλη με μέσα από μια ενιαία ομοσπονδιακή πολιτική τόσο στον δημοσιονομικό όσο και στον κοινωνικοοικονομικό τομέα.

« Από την αρχή .. η νομισματική ένωση ήταν κυρίως ένα πολιτικό εγχείρημα. Σκοπός ήταν να τεθούν στο Μάαστριχτ και τα θεμέλια για μια ΕΠΕ, μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Αυτή θα μπορούσε να είχε προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση και τάξη, και με τον καιρό και μερικές δικλίδες ασφαλείας. Αλλά τίποτε απ' όλα αυτά δεν υλοποιήθηκε. Κατά μία έννοια, με την ευρωκρίση πληρώνουμε καθυστερη-

μένα το τίμημα για τη γερμανική ενοποίηση. Η ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα ήταν το προϊόν μιας με-

γάλης ανταλλαγής μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. η Γαλλία θα στήριζε τη Γερμανία στην επανεένωση της Δυτικής και της Ανατολικής Γερμανίας, η Γερμανία ήταν διατεθειμένη με τη σειρά της να εγκαταλείψει το δικό της πολύ σκληρό μάκρο και να ριχθεί στην ευρωπεριπέτεια μαζί με ορισμένα πιο μαλακά νομίσματα όπως το γαλλικό φράγκο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ΕΚΤ, έπρεπε ωστόσο να έχει έδρα τη Φρανκφούρτη και να στηθεί σύμφωνα με αυστηρά γερμανικά κριτήρια.» (Χειρτ: 2012)

Παρά τις αρνητικές πτυχές που ενέσκηψαν όμως με την κρίση χρέους στην Ευρώπη, εδραιώθηκε πλέον διάχυτα η πεποίθηση ότι η αποδέσμευση της νομισματικής ένωσης από την πολιτική ένωση υπήρξε ένα ιστορικό λάθος, μία άποψη που ασπάζονται πλέον όλες οι χώρες της ευρωζώνης εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα προς την πολιτική ενοποίηση (Winkler: 2014, 9). Για να εξέλθει με δημοκρατικό τρόπο η ΕΕ από την κρίση νομιμοποίησης και εμπιστοσύνης που την διακατέχει θα πρέπει να αναχαιτίσει τον κίνδυνο αυτονόμησης των μεμονομένων εκτελεστικών εξουσιών. Μόνο όταν το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι σε θέση να ελέγξει τις εθνικές κυβερνήσεις εξίσου αποτελεσματικά όπως το κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια τις εθνικές κυβερνήσεις είναι δυνατή μια μεταβίβαση σε ευρω-

παϊκό επίπεδο του καθοριστικού κυριαρχικού δικαιώματος στον τομέα της κύρωσης προϋπολογισμών (Winkler: 2014, 10) .

Είναι προφανές ότι κάποιες ελπίδες εμβάθυνσης της ΕΕ δημιουργήθηκαν όταν η ΕΕ επιχειρήσε με συντεταγμένες θεσμικές παρεμβάσεις να αντιμετωπίσει την ευρωκρίση προκειμένου να ενισχύσει τις προοπτικές επιβίωσης του ευρώ. Αυτή η διαδικασία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την Γερμανία και τις επιλογές πολιτικής της. Σε μεγάλο βαθμό ωστόσο η προσπάθεια διάσωσης του ευρώ παρέμεινε μια αμιγώς τεχνοκρατική διαδικασία καθορισμένη από παρασκήνια και διατάγματα και δεν έλαβε ποτέ οριζόντια μορφή υπό την έννοια μιας εσικεμμένης φεντεραλιστικής πολιτικής διαδικασίας όπως συνηθίζεται στις ΗΠΑ ή την Ελβετία. Αυτό φαίνεται άλλωστε από την χαμηλή εκλογική συμμετοχή στις ευρωεκλογές του 2015 (Heisbourgh: 2016,σ 13).

Η έλλειψη των απαιτούμενων κοινών πολιτικών και θεσμικών οργάνων δηλαδή ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος συνυφάνεται αναπόφευκτα με την έλλειψη μιας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, κάτι που επιτείνει την αμοιβαία αδιαφορία των ευρωπαίων πολιτών. καθώς και την αίσθηση ότι η ΕΕ δεν είναι σε θέση να επιλύσει προβλήματα (Emmanouilidis: 2014) .Με άλλα ελλείπει ενός άμεσου διαλόγου μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και της αμοιβαίας κατανόησης των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος επικρατεί εν τέλει η αποστασιοποιημένη κρίση «του άλλου» και αυτό αποικρυστάλλωνεται στα αντίστοιχα ΜΜΕ με την με την αποσπασματική ενασχόληση με τα συγκεκριμένα εθνικά προβλήματα και την έλλειψη αναφορών στα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα παρά μόνο από μια εξειδικευμένη εθνική σκοπιά (Emmaoulidis: 2014;2015) . Κατά τον τρόπο αυτό καλλιεργείται μια κλιμακούμενη αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης η οποία προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερα ρήγματα στην ΕΕ»

«Κατά τα τελευταία χρόνια, μια αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης οδήγησε σε βαθιά ρήγματα στο εσωτερικό της ΕΕ σε διαφορετικά επίπεδα. Πρώτον, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, εμπλεκόμενων όχι μόνο των κυβερνήσεων, αλλά και των εθνικών κοινωνιών. Η Ευρώπη γνώρισε μια αναβίωση των εθνικών στερεοτύπων, του εθνικιστικού σοβινισμού , ιστορικών προκαταλήψεων και ενός ζημιογόνου παιχνιδιού επίρριψης ευθυνών (blame game) μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και ακόμη και μεταξύ των «απλών» ανθρώπων στις διαφορετικές χώρες της ΕΕ . Δεύτερον, υπάρχει αυξανόμενη δυσπιστία μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η οποία δυσχεραίνει σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ των «Βρυξελλών» και εθνικών πρωτεουσών . Τρίτον, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στο εσωτερικό των χωρών της ΕΕ απέναντι στις αντίστοιχες πολιτικές τάξεις. Η αδυναμία των πολιτικών δρώντων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αποτελεσματικά σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον, σε συνδυασμό, σε ορισμένες περιπτώσεις, με

ψεύτικες υποσχέσεις και ανεκπλήρωτες προσδοκίες, έχει οδηγήσει σε ένα αρνητικό σπιράλ υπονόμησης της εμπιστοσύνης στις παραδοσιακές πολιτικές ελίτ (το κατεστημένο).»(Emmanouilidis: 2015, σ. 9)

Σε επίπεδο ΕΕ δεν καλλιεργήθηκε αυτό που ο Jürgen Habermas (1992) αποκαλεί συνταγματικός πατριωτισμός με την έννοια της αναγνώρισης ενός κοινού συντάγματος και των αντίστοιχων αξιών του. Η αφοσίωση στην λογική του «έθνους κράτους» παρέμεινε καθοριστική παρά τις όποιες αποσπασματικές προσπάθειες υπέρβασης όπως η εκπόνηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής συνταγματικής συνθήκης που δυστυχώς καταψηφίστηκε.

Στην συνέχεια ακολούθησε ο διχαστικός και απολιτικός τρόπος με τον οποίο η ΕΕ επιχείρησε υπό την αιγίδα της Γερμανίας και των «θεσμών» να ανταπεξέλθει στην οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε με την ύφεση του 2008.

Όπως σημειώνει ο Heisbourgh (2016, σ. 13) «σε αυτά ζητήματα όπως είναι η προσφυγική κρίση , η ενσωμάτωση με κρυφές διαδικασίες όπως εφαρμόζεται στην οικονομική και δημοσιονομική αρένα το πιθανότερο είναι να μην φανεί πολιτικά βιώσιμη . Οι κανόνες δεν μπορούν να είναι υποκατάστατο για την άσκηση πολιτικής, ούτε μπορούν να υπολογίζονται για την παροχή μιας κοινής αίσθησης του σκοπού στην αντιμετώπιση της κρίσης» .

5. Συμπέρασμα

Η πολιτική αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης οδήγησε σε όλη σχεδόν την ΕΕ σε μια πολιτική ριζοσπαστικοποίηση που σε τελική ανάλυση έχει ως παράλληλη συνέπεια την ενδυνάμωση οπισθοδρομικών διαδικασιών και αυτοδιαλυτικών τάσεων όπως για παράδειγμα την ενδυνάμωση του εθνικού κράτους. Η ακολουθούμενη πολιτική κατά της κρίσης οδηγεί τις κυβερνήσεις που την ακολουθούν στην έκπτωση ή στην πτώση από την εξουσία. Κατά συνέπεια η Γερμανία χάνει ολοένα και περισσότερους συμμάχους στην Ευρώπη. Αυτό διαφαίνεται καθαρά και στις τελευταίες συνόδους κορυφής.

Επίσης δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής, το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ λόγω της εμπειρίας τους από δύο παγκόσμιους πολέμους διακατέχονται από τον διακαή φόβο μιας ισχυρής Γερμανίας. Ακριβώς αυτό το χαρτί προσπαθεί να παίξει η Angela Merkel, επιδεικνύοντας ανεικτική και ανοικτή στάση στο προσφυγικό ζήτημα. Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να αποσείσει τις αρνητικές μνήμες και προσλήψεις απέναντι στον ρόλο της Γερμανίας, ειδικότερα με δεδομένο την μεγάλη επιρροή που ασκεί το Βερολίνο σήμερα πάνω στις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση ο ηγεμονικός ρόλος της Γερμανίας έχει αρχίσει να ενοχλεί πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ με δεδομένο μάλιστα ότι η προτεινόμενη πολιτική της γερμανικής πολιτικής ηγεσίας κάθε άλλο παρά εξασφαλίζει την μακροημέρευση στην εξουσία.

Η αμφισβήτηση της γερμανικής ηγεμονίας ενδέχεται πάντως να σηματοδοτεί μια αλλαγή εποχής για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, εάν καταστεί πλειοψηφική εντός της ΕΕ η αντίληψη ότι η επιρροή της Γερμανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να περιοριστεί για να οδηγηθεί η Ευρώπη στην αναζήτηση καλύτερων λύσεων στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο η εναλλακτική που έχει η Γερμανία είναι σύντομα να υποχωρήσει από την σκληρή γραμμή της λιτότητας και να προτείνει νέες κοινωνικά ανεκτές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προβλημάτων. Ενδέχεται επομένως η ανθρωποκεντρική και κοινωνικότερη στάση της Angela Merkel κατά την προσφυγική κρίση να αποτελεί προάγγελο μιας συνολικής αλλαγής πλεύσης.

Η συνέχιση της σκληρής γραμμή πάντως όπως αυτή που εφαρμόστηκε στις διαπραγματεύσεις με την νέα κυβέρνηση Τσίπρα η οποία αναγκάστηκε να υποχωρήσει μπροστά στην ανυποχώρητη στάση των Γερμανών και εν μέσω της απειλής ενός GREXIT, αναμένεται να οδηγήσει την Γερμανία σε μπροστά σε νέα αδιέξοδα αμφισβήτησης της πολιτικής της.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στο μεταξύ η Γερμανία έχει χάσει πολλούς συμμάχους όπως την Πολωνία, την Ιταλία την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ο Ιταλός πρωθυπουργός είναι ο πρώτος που έχει αντιληφτεί τις ρωγμές της γερμανικής ηγεμονίας και δεν χάνει την ευκαιρία να πετάει το γάντι στους Γερμανούς αναμένοντας ότι στο τραίνο της αμφισβήτησης σύντομα θα ανέβουν κι άλλοι

Ωστόσο υπάρχει ακόμα η ελπίδα σοβαρών μετατοπίσεων μέσα από τις δραματικές καταστάσεις που ανακύπτουν από την κλιμακούμενη προσφυγική κρίση. Οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης και ειδικότερα οι ηγεμονικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, έχουν την ευκαιρία να εδραιώσουν την αλληλεγγύη και την αμοιβαιότητα ως πυξίδες δράσης της ευρωπαϊκής οικογένειας και να δράσουν αποτελεσματικά και εποικοδομητικά δίδοντας μια σοβαρή προοπτική τόσο στην επίλυση της κρίσης όσο και στο μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Ειδικότερα η πολιτική ηγεσία της Γερμανίας καλείται να απαντήσει πειστικά σε ένα κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι πολιτικές επιστήμες και αυτό είναι εάν οι πολιτικοί είναι σε θέση να ηγηθούν χωρίς να τιμωρηθούν για αυτό υπό την έννοια ότι θα λάβουν μη δημοφιλείς αποφάσεις για το ευρύτερο κοινό καλό και θα πείσουν ρητορικά την κοινή γνώμη να συνταχθεί με αυτές (Horn: 2016) .

Βιβλιογραφία/ References

Αναστασοπούλου, Ειρήνη (2016): Η Μέρκελ, το προσφυγικό, οι εκλογές και η Ελλάδα

<http://www.dw.com/el/η-μέρκελ-το-προσφυγικό-οι-εκλογές-και-η-ελλάδα/a-19028347>

Dempsey, Judy (2015): Η Merkel κερδίζει χρόνο, χάνει την Ευρώπη

<http://www.capital.gr/carnegieeuropa-eu/3089165/i-merkel-kerdizei-xrono-xanei-tin-europi>

Domens, Karl (2016) : Deutschlandtrend Merkel stürzt ab

<http://www.fr-online.de/politik/deutschlandtrend-merkel-stuerzt-ab,1472596,33707942.html>

Emmanouilidis, Janis A. (2014): The New Pact for Europe project. Publication of the King Baudouin Foundation, the Bertelsmann Stiftung and the European Policy Centre (EPC)

http://www.newpactforeurope.eu/documents/new_pact_for_europe_2nd_report.pdf

Emmanouilidis, Janis A. (2015) :Europe's reactive and protective muddling through the results of a summit in fire fighting mode.

<http://www.emmanouilidis.eu/download/Emmanouilidis-Europes-Reactive-and-Protective-Muddling-Through-10-2015.pdf>

Fischer, Joschka (2012): Gemeinsam oder einsam .

<http://www.sueddeutsche.de/politik/zukunft-der-eu-gemeinsam-oder-einsam-1.1411166>

Φράγκος, Χρήστος (2016) : Γυαλιά καρφιά τα έκανε ο Ντράγκι, ευνοείται η Ελλάδα

<http://www.sofokleousin.gr/mobile/archives/281134.html#.VrPMzS7tgnU.facebook>

Gotev, Georgi(2015) : Η Ελλάδα στις χώρες που αντιτίθενται στην επέκταση του αγωγού Nord Stream

<http://www.euractiv.gr/thematikes-katigories/energia/ellada-stis-chores-pou-antitithente>

[stin-epektasi-tou-agogou-nord-stream/](http://www.euractiv.gr/thematikes-katigories/energia/ellada-stis-chores-pou-antitithente/stin-epektasi-tou-agogou-nord-stream/)

Gotev, Georgi (2015 b): Σύγκρουση στην Ευρώπη για την επέκταση του ρωσικού αγωγού

Nord Stream 2

<http://www.euractiv.gr/thematikes-katigories/energia/sigkrousi-stin-evropi-gia-tin-epektasi-tou-rosikou-agogou-nord-stream/>

Gotev, Georgi (2016): Το Βερολίνο προσπαθεί να κάμψει την αντίσταση στον αγωγό Nord Stream 2

<http://www.euractiv.gr/thematikes-katigories/energia/verolino-prospathi-kampsi-tin-antistasi-ston-agogo-nord-stream/>

Habermas, Jürgen (1992) : Staatsbürgerschaft und nationale Identität. In: (ders.): Faktizität und Geltung. Suhrkamp, Frankfurt a.M. .

Χειρτ, Μακ (2012) : Προδημοσίευση: “Τι γίνεται αν η Ευρώπη διαλυθεί;” (Μεταίχμιο)

<http://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/prodimosiefsi-ti-ginetai-an-i-evrwpi-dialythei-xeirt-mak-metaixmio-2035000000>

Heisbourg, François (2015): France cannot indulge the xenophobes on immigration

<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/20eb52bc-4cb1-11e5-9b5d-89a026fda5c9.html#axzz3z6Z1ti7h>

Heisbourg, François(2016): The Strategic Implications of the Syrian Refugee Crisis

<https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2015-1e95/survival--global-politics-and-strategy-december-2015-january-2016-522a/57-6-02-heisbourg-12d7>

Horn, Heather(2016): Germany: Where Leadership Is On Trial

Angela Merkel's refugee policy is proving deeply unpopular. Will she forge ahead anyway?

<http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/01/merkel-germany-refugee-policy/426663/>

Huggler, Justin (2015) : Angela Merkel's future under scrutiny for the first time as German asylum

process criticised

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/angela-merkel/11994337/Angela-Merkels-future-under-scrutiny-for-the-first-time-as-German-asylum-process-criticised.html>

Hutton. Will (2015) : Angela Merkel's humane stance on immigration is a lesson to us all

<http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/30/immigration-asylumseekers-refugees-migrants-angela-merkel>

Lendvai, Paul (2015) : Renationalisierung Europas

<http://derstandard.at/2000021533080/Renationalisierung-Europas>

Mammone, Andrea (2016): Πηγαίνοντας νότια

Η Ιταλία εντείνει την αντιπολίτευσή της στην ΕΕ της Γερμανίας

<http://www.foreignaffairs.gr/articles/70666/andrea-mammone/pigainontas-notia?page=show>

Matrix 24 (2015): Nord Stream 2 Ο νέος αγωγός Ρωσίας-Γερμανίας θα αλλάξει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

<http://www.matrix24.gr/2015/11/o-neos-agogos-rosias-germanias-tha-allaxi-tis-isorropies-stin-evropi/#sthash.Hlzk5imb.dpuf>

Martin A. David (2015) : What Angela Merkel's New Refugee Policy Misses

<http://fortune.com/2015/12/20/angela-merkel-migrants-syria/>

Müller Henrik (2015): "Politische Dauerkrise: Merkels Euro-Strategie ist gescheitert

<http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-merkels-euro-strategie-ist-gescheitert-kolumne-a-1041035.html>

Petrova, Tsveta (2011): The new role of central and eastern Europe in international Democracy Support . Carnegie Endowment for International Peace. Washington.

http://carnegieendowment.org/files/east_eur_democracy.pdf

Pogany, Istvan(2016): A Tale Of Two Europes: East And West

<https://www.socialeurope.eu/2016/01/a-tale-of-two-europes/>

Preuss, Ulrich (2015):«Μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι από τα πιθανά οφέλη μιας διάλυσης του ευρώ»

<https://www.efsyn.gr/arthro/megalyteroi-oi-kindynoi-apo-ta-pithana-ofeli-mias-dialysis-toy-eyro>

Renzi Matteo(2015): Interview to FT 21/12/2015. Eurozone austerity fanning populist flames, says Renzi

<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/08ba78f8-a805-11e5-955c-e1d6de94879.html#axzz3zI71vPpA>

Rulff, Dieter (2014) : Die Methode Merkel und das Dilemma der Europa-Fans

<http://www.cicero.de/weltbuehne/eu-integration-was-europa-zur-wahl-steht/57411/seite/2>

Schwan ,Gesine (2016) : „Merkel hat die Renationalisierung in Europa entscheidend verstärkt“

<http://www.theeuropean.de/gesine-schwan/10688-regierungsprobleme-in-der-fluechtlingskrise>

Winkler, Heinrich August (2014) Das europäische Projekt in der Krise. In : Aktion Gemeinsinn : Deutschland für mehr Europa gegen Renationalisierung. Begleittexte zur Kampagne, s. 9-12

http://www.gemeinsinn.de/assets/files/AG_Begleitbroschuere_Europa.pdf

Στράτενσουλτε Έκαρντ (2015): «Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση χρέους»

http://www.huffingtonpost.gr/2015/12/14/diethnes-verolino-anadiarthrosi-hreous_n_8803022.html